

**KASKAD GIDROELEKTR STANSIYASIDA YASHIL
VODORODNING KOGENERATSIYASI**

Xoliddinov Ilxombek Xosiljonovich¹

¹Farg'ona politexnika instituti dotsenti

Mahammadjonov Qudratbek Ulug'bek o'g'li²

²Farg'ona politexnika instituti talabasi

Nematjonov Hikmatillo Sherzodjon o'g'li³

³Farg'ona politexnika instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219805>

Vodorod bugungi kunda turli xil texnologik tarmoqlarda ajralmas xom ashyo hisoblanadi, ammo uni ishlab chiqarish usuli asosan qabul qilingan ekologik ko'rsatmalarga mos kelmaydi. Qayta tiklanadigan manbalarning katta ulushiga ega bo'lgan rivojlanayotgan elektroenergetika tizimlari bilan vodorod ham muhim energiya tashuvchisiga aylanib bormoqda, bu ortiqcha energiyani saqlash imkoniyati bilan energiya tizimining ishlashi va energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlaydi. Shuning uchun qayta tiklanadigan manbalardan elektr energiyasidan foydalanish elektroliz yordamida yashil vodorod ishlab chiqarish uchun muhimdir. Maqolaning birinchi qismida daryo bo'yida joylashgan GESlarda vodorodni kogeneratsiya qilish imkoniyatlari chiqilgan. Elektr stantsiyasida vodorod ishlab chiqarish uchun zarur uskunalarni joriy etish xarajatlari, uning ishlab chiqarish xarajatlari va elektr energiyasini sotish bilan solishtirganda vodorod ishlab chiqarishning rentabelligi taxmin qilinadi. Vodorod ishlab chiqarish elektr energiyasini joriy narxlarda sotish va kafolatlangan sotishdan ko'ra foydaliroq bo'lgan mezonlar ham belgilangan. Maqolaning ikkinchi qismida yaqin atrofdagi mahalliy aholi punktlarida isitish va harakatlanish ehtiyojlari uchun vodoroddan foydalanishning imkoniyatlari keltirilgan. 30 kg/soatgacha bo'lgan vodorodni muntazam yetkazib berish uchun GESga tegishli uskunani o'rnatish uchun zarur bo'lgan investitsiya xarajatlari investitsiyalarni qoplash muddatini baholash bilan birga hisoblanadi. Vodorod ishlab chiqarish elektr energiyasini joriy narxlarda sotish va kafolatlangan sotishdan ko'ra foydaliroq bo'lgan mezonlar ham belgilangan.

Global energiya iste'molining ortishi, iqlim o'zgarishi va havoning ifloslanishi butun dunyodagi energiya tizimlarini yanada samarali va uglerodsiz energiya ishlab chiqarishga o'tishni talab qimoqda. Elektr energetikasi sohasi ushbu muammoga qayta tiklanadigan energiya manbalarini (GES-gidroenergetika, fotoelektrik elektr energiyasi, shamol turbinalari) elektr energiyasi tizimiga integratsiyalash orqali javob berishga harakat qilinmoqda.

Shu sababli, tarmoq muvozanatini ta'minlaydigan va ortiqcha energiyani saqlashni ta'minlaydigan yangi yechimlar va texnologiyalar ishlab chiqilishi kerak. Ushbu muammolarni hal qilishning istiqbolli variant qayta tiklanadigan energiyani vodorodga aylantirishni ta'minlaydigan elektr energetika tizimiga Power-to-gas (P-TO-G) texnologiyasini [1], [2], [3] joriy etishdir.

Shunday qilib, kelajakda P-to-G texnologiyasidan foydalangan holda yashil vodorod ishlab chiqarishimiz muhimroqdir [4], [5]. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda yashil vodorod texnologiyalari iqtisodiy jihatdan deyarli iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi. Sababi, hali ommaviy yashil vodorodni ishlab chiqarish ob'ekti bo'lmaganligi, saqlash va tarqatish bo'yicha texnologik uskunalarning hozirgi narxi hali ham yuqori hisoblanadi. Bu yashil vodorod texnologiyalariga asoslangan tizimlarning yuqori kapital xarajatlariga olib keladi, bu esa hosil bo'lgan yashil vodorodning narxining baland bo'lishiga olib keladi. Bu boshqa yoqilg'i turlari, xususan, tabiiy gaz bilan solishtirganda vodorodning iqtisodiy raqobatbardoshligini pasaytiradi va yashil vodorod texnologiyalarini keng qo'llashni to'xtatadi. Evropa Ittifoqining ulgurji bozorida so'nggi o'n yillikda elektr energiyasi narxi o'rtacha 50 € / MVt ni tashkil qiladi [6], bu yerda ishlab chiqarish narxi taxminan 30% pastroq. Yashil vodorod texnologiyalarini qabul qilishni tezlashtirish uchun P-TO-G tizimi bilan yashil vodorod ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining narxi optimallashtirilishi kerak. Shu bilan birga, biz vodoroddan foydalanishni tartibga soluvchi qoidalarni, yashil vodorodni ishlab chiqarish va undan foydalanishga yordam beradigan tomonlarini o'zgartirishimiz kerak.

Yashilvodorod energiyasining kaskadli GESlarda ishlab chiqarish uchun ixtiyoriy quvvat parametrlarga ega bo'lgan GES ni tanlaymiz hamda vodorod ishlab chiqarish imkoniyatini taxminiy hisoblab ko'ramiz. GES - bu daryo va suv ombori tipidagi gidroelektrostantsiya bo'lib, uchta vertikal ishlab chiqarish blokiga (har biri taxminan 16 MVt quvvatga ega), 500 m³/s kombinatsiyalangan nominal zaryadga va beshta suv o'tkazgichga ega 3-rasm. Stansiyaning o'rnatilgan quvvati 50 MVt atrofida (nazariy yillik ishlab chiqarish taxminan 400 GVt soatni tashkil qiladi), haqiqiy o'rtacha quvvat esa mavsumiy daryo suv oqimidagi cheklovlar tufayli 18,4 MVt (yillik ishlab chiqarish 160 GVt / soat) atrofida, 4-rasm.

4-rasm . Yil davomida GESning haqiqiy elektr energiyasi ishlab chiqarilishi.

GES ning qo‘shimcha afzalligi - uning joylashuvi; ya‘ni, umumiy aholisi 15 000 kishi bo‘lgan ikkita shahar yaqinida, avtomobil yo‘li yaqinida, shuningdek, tabiiy gaz taqsimlash tarmog‘iga yaqin joylashgan . Shunday qilib, vodorod potentsial ravishda ikkala shaharda va magistral bo‘ylab joylashgan vodorod yoqilg‘i quyish shoxobchalariga yetkazib berilishi yoki tabiiy gaz tarmog‘iga quyilishi mumkin.

Evropa Ittifoqining ulgurji bozorida so‘nggi o‘n yillikda elektr energiyasi narxi o‘rtacha 50 €/Mvt [6] atrofida o‘zgarib turadi , bu erda ishlab chiqarish narxi taxminan 30% pastroqdir. Sloveniya bozoridagi vaziyat shunga o‘xshash.

GES ning asosiy texnik tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan .

1-jadval . GESning asosiy texnik tavsiflari.

GES ma‘lumotlari	Qiymatlar
Turbinalar soni	3
Nominal quvvat (Mvt)	47.4
Nominal suv oqimi (m^3 / s)	500
Nominal suv tomchisi (m)	11
O‘rtacha yillik ishlab chiqarish (GWh)	161
Elektr stantsiyasining to‘g‘on nuqtasi (dengiz sathidan metr balandlikda)	153
Maksimal ish denivelatsiyasi (m)	1.1
O‘rtacha yillik suv oqimi (m^3 / s)	207
Jami suv to‘plash hajmi (m^3)	19 300 000

GES ma'lumotlari	Qiymatlar
Foydalanish mumkin bo'lgan suv to'plash hajmi (m ³)	3 400 000
Nominal suv quvvati (MVt)	53,96
O'rtacha suv quvvati (MVt)	22.34
Haqiqiy o'rtacha elektr quvvati (MVt)	18.38
Foydalanish mumkin bo'lgan suvni to'plash quvvati (MWh)	101.92

1-jadvaldagi ma'lumotlardan haqiqiy o'rtacha elektr quvvati va o'rtacha suv potentsial quvvati o'rtasidagi nisbat sifatida amaliy GESning samaradorlik koeffitsientini hisoblash mumkin.

$$\mu = 0.8227$$

va shuningdek, Eq. (1), 1 MVt elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan suv oqimi

$$Q_{1MVt} = 11.26 \text{ m}^3/\text{s}$$

Yassi joylashuvi va boshqa GESlar zanjiriga qo'shilishi tufayli GES suvni to'plash va vodorod kogeneratsiyasi uchun cheklangan imkoniyatlarga ega. GESning maksimal denivelatsiyasi 1,1 m bilan cheklanganligi sababli, 1 MVt qo'shimcha quvvat (vodorod ishlab chiqarish uchun foydalaniladi) uchun qo'shimcha talab qilinadigan suv oqimi rezervuarining denivelatsiyasiga qanchalik ta'sir qilishini (2)tenglamadan foydalanib mantiqiy hisoblash mumkin. Suvning eng yomon holatda/suv oqimi yo'q ($Q_{i-1} = 0, d_i = 0$) va chiqish.

$Q_{1MW} = 11,26 \text{ m}^3 / \text{s}$ deb faraz qilsak, soatlik denivelatsiya

$$X_{\frac{1MVt}{\text{soat}}} = -0.013 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ yoki maksimal } -0.312 \frac{\text{m}}{\text{kun}}$$

$$S_x = \int_0^T (Q_{i-1} + d_i - Q_i) dt$$

qayerda

S: suvning to'planish yuzasi, ($S = 3,09 \text{ km}^2$), (m^2),

Q_{i-1} : (i - 1)-chi GESdan suv oqimi (m^3 / s),

d_i : ichki suv oqimi (m^3 / s),

Q_i : i-chi GESdan suv oqimi (m^3 / s),

x: denivatsiya (m),

T: kuzatish vaqti (lar).

GESda elektr energiyasini muntazam ishlab chiqarish bilan bir qatorda vodorodning kogeneratsiyasi (i) vodorod ishlab chiqarish uchun mos tizim - P-TO-G tizimi, (ii) P-TO-G tizimi uchun qo'shimcha elektr energiyasi ishlab

chiqarish uchun bo'sh quvvatlar va (iii) yetarli miqdorda suv zaxirasini talab qiladi.

Ortiqcha elektr energiyani vodorodga aylantirishning asosiy bosqichi GESning mavjud texnologik uskunasi tegishli P-TO-G tizimi bilan yangilashdir (6-rasm), bu erda uchta asosiy qurilish bloklari elektrolizator , vodorod buferli rezervuar tizimi bilan birgalikda suv qismlarga ajratish komponentlari va vodorodni iste'molchilarga tarqatishdan oldin yoki keyingi jarayonlar uchun vodorodni saqlash tizimidir. P-TO-G texnologiyasi so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishdi [1] , [2] , [3] , [8] . Qayta tiklanadigan energiyaning yuqori ulushiga ega bo'lgan elektr energiyasi bozorini kutgan holda, P-TO-G texnologiyasi innovatsiyalardan tijratlashtirishga o'tmoqda [7]va allaqachon bir qator P-TO-G tizimlari provayderlari mavjud.

GES ob'ektida yashil vodorod ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash uchun tijoratda mavjud bo'lgan P-TO-G tizimlaridan birining texnik tavsiflaridan foydalaniladi [9] (2-jadval).

2-jadval . P-TO-G tizimining texnik xususiyatlari.

Texnik parametrlar	Qiymatlar
Nominal quvvat	1 MVt
Sof ishlab chiqarish darajasi	300 Nm ³ H ₂ / soatgacha
Ishlab chiqarish quvvati dinamik diapazoni	15-100% oqim oralig'i
Strukturada quvvat sarfi	H ₂ ning 3,8-4,4 kVt / Nm ³
Yetkazib berish bosimi	30 bardan 200 bargacha
Keyingi hisob-kitoblar uchun vodorod haqidagi quyidagi ma'lumotlardan foydalaniladi:	

O'ziga xos zichlik: 0,08988 kg / Nm³ .

Pastroq isitish qiymati (LHV): 119,96 MJ / kg (ya'ni, 33,32 kVt / kg yoki 3,00 kVt/Nm³).

Ushbu ma'lumotlardan va taxmin qilingan P-TO-G tizimining spetsifikatsiyalaridan foydalanib, maksimal kunlik vodorod ishlab chiqarish (27 kg / soat yoki 647 kg / kun) va maksimal ishlab chiqarish tezligida (48,95 kVt / kg) elektr energiyasi iste'molini hisoblash mumkin.

P-TO-G tizimini o'rnatish narxi bugungi kunda ham nisbatan yuqori. Ba'zi P-TO-G tizimi tijorat provayderlarining takliflari va adabiyot ma'lumotlari asosida [1],[3],[10],[11], [12],[13], P-TO-G tizimini joriy qilish uchun asosiy taxminiy xarajatlar taxminan 1 MVt 3-jadvalda keltirilgan .

3-jadval . P-TO-G tizimlarining tarkibiy qismlarining taxminiy narxi.

P-TO-G tizimini joriy etishning asosiy xarajatlari	Taxminiy xarajat
Loyiha hujjatlari	100 000 €
Elektrolizator	1 600 000 €
Yuqori bosimli saqlash	200 000 €
BoP 1 komponentlari	120 000 €
GESga elektr ulanishi	100 000 €
Qurilish va montaj ishlari	80 000 €
Umumiy xarajatlar	2 200 000 €

¹ BoP: turli xil qo'llab-quvvatlovchi va yordamchi komponentlar.

Shu tarzda, 1 MVt quvvatga ega P-TO-G tizimini o'rnatish va ishlatish uchun kapital xarajatlar (CapEx) va operatsion xarajatlar (OpEx) taxmin qilinishi mumkin (1-jadval). Ularning tegishli qiymatlari CapEx qiymati 2 200 000 € va OpEx qiymati 110 000 €/yil, bunda OpEx CapExning 5% sifatida hisoblanadi.

Ushbu kichik bo'lim yashil elektr energiyasidan va GESda P-TO-G tizimidan foydalangan holda olingan vodorod ishlab chiqarish xarajatlarini belgilaydi. Vodorodning ishlab chiqarish tannarxi ikki qismdan iborat:

PC1 - P-TO-G tizimining uskunalari va texnik xizmat ko'rsatishning CapEx va OpEx bilan bog'liq xarajatlari,

PC2 - P-TO-G tizimini ishlatish va vodorod ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining narxi.

1 MVt quvvatga ega P-TO-G tizimining texnik xususiyatlarini hisobga olgan holda (2-jadval), PC1 quyidagicha hisoblanadi.

$$PC_1 = \frac{\text{CapEx} + \text{OpEx}}{m(\text{total})} = \frac{2200000 \text{ €} + 15 * 110000 \text{ €}}{2833860 \text{ kg}} = 1.36 \text{ €/kg}$$

Bu erda P-TO-G tizimining 15 yillik xizmat muddati davomida umumiy vodorod ishlab chiqarish tizim vaqtning 80% ishlayotganligi taxminiy hisoblanadi.(4)

$$m(\text{total}) = 647 \frac{\text{kg}}{\text{kun}} * 365 \frac{\text{kun}}{\text{yil}} * 15 \text{ yil} * 0.8 = 2.833860 \text{ kg}$$

PC2 texnologiyasi sifatida hisoblansa:

$$PC_2 \left(\frac{\text{€}}{\text{kg}} \right) = \text{elektr energiyasi narxi} \left(\frac{\text{€}}{\text{kVsoat}} \right)$$

* H₂ ishlab chiqarish quvvati (kVsoat/kg)

Hisob-kitoblarning natijalari 4-jadvalda jamlangan bo'lib, unda vodorod ishlab chiqarish narxining strukturasi turli xil elektr energiyasi xarajatlarida va elektrolizatorning taxminiy iste'molida (50 kVt / kg gacha yaxlitlangan) ko'rsatilgan. 4 - jadvalda PC1 P-TO-G tizimi uskunalari va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlariga, PC2 P-TO-G tizimining ishlashi uchun zarur bo'lgan elektr energiyasining narxiga va PC (jami) yashil vodorodning umumiy ishlab chiqarish xarajatlari nazarda tutilgan. Evropa Ittifoqining elektr energiyasi bozorida so'nggi o'n yillikdagi narxlar o'rtacha 50 €/MVt ni tashkil qiladi [6]. Taxminlarga ko'ra, ishlab chiqarish narxi taxminan 30% past. Sloveniyada elektr energiyasi bozori narxlari o'xshash. Shu sababli, vodorod ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini keyingi tahlil qilish uchun 1 MVt soat elektr energiyasini elektr energiyasi bozorida 50 € ga sotish mumkin, GESda elektr energiyasini ishlab chiqarish narxi esa 35 € / MVt ni tashkil qiladi.

4-jadval. Vodorod ishlab chiqarish narxi elektr energiyasining narxiga bog'liq.

Elektr xarajatlari	PC1	PC2	PC (jami)
35 €/MVt	1,36 €/kg	1,75 €/kg	3,11 €/kg
50 €/MVt	1,36 €/kg	2,50 €/kg	3,86 €/kg
120 €/MVt	1,36 €/kg	6,00 €/kg	7,36 €/kg

4-jadvaldagi vodorod ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va boshqa to'lovlar kirmaydi.

GESda vodorod ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi

Ushbu kichik bo'limda vodorodni ishlab chiqarish va sotish elektr energiyasini sotishdan ko'ra qaysi narxda foydaliroq bo'lishini tahlil qiladi. Vodorodning sotish narxi ishlab chiqarish narxiga (3,86 €/kg) teng bo'lsa, P-TO-G tizimining CapEx va OpEx xarajatlari va elektr energiyasi xarajatlari qoplanadi, ammo qo'shimcha foyda yo'q. GES nuqtai nazaridan iqtisodiy samara, xuddi GES o'z elektr energiyasini tijorat bozorida 50 €/MVt narxda sotgani bilan bir xil.

Vodorodni sotish narxi 3,86 €/kg dan yuqori bo'lgan taqdirda, vodorodni ishlab chiqarish va sotish elektr energiyasini sotishdan ko'ra foydaliroq bo'ladi. 5-jadvalda vodorodni turli sotish narxlarida sotishdan olingan foyda ko'rsatilgan.

5-jadval. Vodorodning turli sotish narxlarida foyda.

Vodorodning sotish (€/kg)	Daromad narxi (€/MWh)	P-TO-G uskunalari narxi (€/MWh)	Elektr xarajatlari (€/MVt/soat)	Qo'shimcha foyda (€/MWh)
3.86	77.20	27.20	50.00	0,00
4.00	80.00	27.20	50.00	2.80
5.00	100.00	27.20	50.00	22.80
6.00	120.00	27.20	50.00	42.80
7.00	140.00	27.20	50.00	62,80
8.00	160.00	27.20	50.00	82.80

Misol tariqasida, vodorodning sotish narxi 6,00 €/kg deylik. GES 1 MVt/soat elektr energiyasini 50 evroga sotishi mumkin. Boshqa tomondan, 1 MVt soat elektr energiyasidan GES 20 kg vodorod ishlab chiqarishi mumkin, uni 6 €/kg ga sotish va 120,00 € daromad olish mumkin. 27,20 € CapEx va OpEx uskunalari xarajatlarini qoplaydi va 50,00 € elektr energiyasi narxini qoplash uchun (bu GES 1 MVt soat elektr energiyasini sotishda oladigan narsa), qolgan foyda 42,80 € ni tashkil qiladi. Agar vodorod bozorda sotilmaydigan mavjud bo'lgan ortiqcha elektr energiyasidan ishlab chiqarilsa, qo'shimcha foyda yanada yuqori bo'lishi mumkin. Bunday holda, vodorod ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining narxi 0,0 € / MVt ni tashkil qiladi.

Yuqoridagilardan shuni taxmin qilish mumkinki, GES misolida vodorodning kogeneratsiyasi elektr energiyasi va vodorodning bugungi narxlarida va vodorodning kafolatlangan muntazam iste'moli sharoitida allaqachon iqtisodiy jihatdan oqlanadi. Muayyan sharoitlarda amaliy GESning rentabelligini uni yordamchi xizmatlar tizimiga kiritish orqali yanada yaxshilash mumkin.

Vodorod iste'moli

Turar-joy bo'lmagan binolar uchun taxminiy yillik energiya iste'moli 130 kVt / m² ni tashkil qiladi. Har biri 3000 m² bo'lgan ikkita binoni nazarda tutsak, isitish yiliga 200 kun bo'lsa, yiliga 780 000 kVt /soat yoki 3900 kVt / kun energiya iste'moliga olib keladi. Vodorodning past kaloriya qiymati (LHV) 33,32 kVt / kg ni tashkil qiladi. Shunday qilib, 200 kunlik kunlik isitish uchun bizga kuniga 117 kg H₂ yoki yiliga 23,402 kg kerak bo'ladi.

Kuniga 117 kg H₂ ishlab chiqarish uchun bizga quvvatli elektrolizator kerak:

$$P = 50 \text{ kVt} / \text{kg} \cdot 117 \text{ kg} / 24 \text{ soat} = 244 \text{ kVt}.$$

Binoni vodorod bilan isitish yangi quvvatga ega vodorod gorelkasini o'rnatishni talab qiladi:

$$P = 130 \frac{\text{kVh}}{\text{m}^2} \cdot 3,000\text{m}^2/200 \frac{\text{kun}}{24\text{h}} = 81.25\text{kVt.}$$

Shunday qilib, taxmin qilingan ikkita binoning har biri 100 kVt quvvatga ega vodorod pechi bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Avtotransport vositalarini yetkazib berish uchun zarur bo'lgan vodorodning kunlik miqdorini hisoblash uchun vodorod yuk mashinasi yoki avtobusda yuqori bosim ostida 40 kg vodorodni qabul qiladigan bak bor deb taxmin qilamiz. Vodorod yonilg'i quyish stansiyasi taxmin kunlik quvvati shunday $40 \text{ kg} \cdot 16 \text{ zaryad} = 640 \text{ kg H}_2/\text{kuniga}$. Kundalik 640 kg H₂ ishlab chiqarish uchun bizga quvvatga ega elektrolizator kerak:

$$P = 50\text{kVh/kg} \cdot 640\text{kg}/24\text{h} = 1,333\text{kVt.}$$

Yuqoridagilarga asoslanib, 2 MVt elektrolizatorni tanlash mumkin (masalan, NEL Proton PEM M400 [14], quvvati 400 Nm³/soat yoki 864 kg/kun H₂, ish diapazoni nominal quvvatning 20% dan 100% gacha). Vodorodli transport vositalarini zaryadlash ishlab chiqarilgan vodorodning yuqori bosimli siqilishini talab qiladi, shuning uchun qo'shimcha uskunalarni (kompresor, yuqori bosimli vodorod saqlash baki, yoqilg'i quyish stantsiya) sotib olish va o'rnatish talab etiladi.

Vodorodning doimiy mavjudligi talabi tufayli, vodorodni ishlab chiqarish kamaygan yoki to'xtatilgan hollarda yetkazib berishni ta'minlash uchun zaxira sifatida vodorod saqlash idishi zarur. Ikki kunlik vodorod ta'minoti uchun (maksimal 2·757 kg, bosim 350 bar) taxminan 16 m³ saqlash baki mos keladigan tanlovdir.

Tasdiqlanganidek, GES hozirgi ish rejimida cheklangan miqdordagi yashil vodorodni muntazam ravishda ishlab chiqarish (kogeneratsiya qilish) uchun yetarli miqdorda suv zaxirasiga ega, garchi unda katta suv to'planishi yo'q bo'lsada. P-TO-G tizimi uchun zarur bo'lgan investitsiya xarajatlari asosida yashil vodorod ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish narxi zarur bo'lgan elektr energiyasi ortiqcha elektr ishlab chiqarishdan kelib chiqqan holda 1,36 € / kg deb baholandi. Bundan tashqari, agar P-TO-G ishlashi uchun elektr energiyasi erkin bozorda 50 €/MVt ga sotilishi mumkin bo'lsa, ishlab chiqarish narxi 3,86 € / kg ekanligi aniqlandi. Vodorodning hozirgi narxi 10 €/kg atrofida bo'lganligi sababli, vodorodning 3,86 €/kg dan yuqori har qanday sotish narxi GESga qo'shimcha foyda keltirishi mumkin. Maqolaning ikkinchi qismida, GESga yaqin atrofdagi aholi punktlarini isitish va harakatlanish ehtiyojlari uchun vodorodan foydalanish imkoniyatlari taqdim etildi. 2 MVt quvvatga ega P-TO-G tizimidan

foydalangan holda vodorodni muntazam etkazib berish uchun biz GESga zarur jihozlarni o'rnatish uchun zarur bo'lgan investitsiya xarajatlarini hisoblab chiqdik va vodorodni sotishdan tushgan daromadni va investitsiyalarni qoplash muddatini hisobladik.

Xulosa

Vodorod texnologiyalari qayta tiklanadigan manbalarning yuqori ulushiga ega elektroenergetika tizimlari bilan birgalikda ortiqcha elektr energiyasini saqlash, turli texnologik tarmoqlarda xom ashyo sifatida, issiqlik va transport tarmoqlarida toza yoqilg'i sifatida foydalanish uchun yashil vodorod ishlab chiqarish imkonini beradi. Shunday qilib, yashil vodorod ishlab chiqarish turli sohalarni, ayniqsa energiya, transport va ishlab chiqarishni bog'lashga olib keladi. Yashil vodorod shuning uchun kam uglerodli jamiyatga o'tish uchun tarmoqlararo integratsiya uchun juda muhim va 2050 yilgacha uglerodsiz jamiyatga aylanish bo'yicha Evropa strategiyasining muhim qismidir. Zarur energiya almashinuvidan xabardor bo'lgan Yevropa siyosatchilari hozirdan zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Misol tariqasida, 2020-yil iyun oyida Germaniya vodorod texnologiyasi sohasida Yevropaning eng ambitsiyali davlati sifatida,[15] . Ushbu strategiyaga ko'ra, "faqat qayta tiklanadigan energiya manbalari (yashil vodorod) asosida ishlab chiqarilgan vodorod barqaror". Shu sababli, Germaniya hukumatining maqsadi yashil vodorodni ishlab chiqarish va ishlatish, yashil vodorod bozorining tez o'sishini qo'llab-quvvatlash va tegishli qiymat zanjirlarini yaratishdir.

Tasdiqlanganidek, GES hozirgi ish rejimida cheklangan miqdordagi yashil vodorodni muntazam ravishda ishlab chiqarish (kogeneratsiya qilish) uchun yetarli miqdorda suv zaxirasiga ega, garchi unda katta suv to'planishi yo'q bo'lsada. P2G tizimi uchun zarur bo'lgan investitsiya xarajatlari asosida yashil vodorod ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarish narxi zarur bo'lgan elektr energiyasi ortiqcha elektr ishlab chiqarishdan kelib chiqqan holda 1,36 € / kg deb baholandi. Bundan tashqari, agar P2G ishlashi uchun elektr energiyasi erkin bozorda 50 €/MVt ga sotilishi mumkin bo'lsa, ishlab chiqarish narxi 3,86 € / kg ekanligi aniqlandi. Vodorodning hozirgi narxi 10 €/kg atrofida bo'lganligi sababli, vodorodning 3,86 €/kg dan yuqori har qanday sotish narxi GESga qo'shimcha foyda keltirishi mumkin. Maqolaning ikkinchi qismida, GESga yaqin atrofdagi aholi punktlarini isitish va harakatlanish ehtiyojlari uchun vodoroddan foydalanish imkoniyatlari taqdim etildi. 2 MVt quvvatga ega P2G tizimidan foydalangan holda vodorodni muntazam etkazib berish uchun biz GESga zarur jihozlarni o'rnatish uchun zarur bo'lgan investitsiya xarajatlarini hisoblab

chiqdik va vodorodni sotishdan tushgan daromadni va investitsiyalarni qoplash muddatini hisobladik.

Mavjud gidroenergetikadan ortiqcha yashil vodorod ishlab chiqarish uchun barcha imkoniyatlarni hisobga olgan holda va allaqachon tijoratda mavjud bo'lgan P-to-G tizimlarining narxi pasayib borayotganini va yashil vodorodga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganini hisobga olib, biz kogeneratsiya qo'shimcha foyda keltirishi mumkinligiga ishonamiz. Ushbu gipotezani tasdiqlash uchun tadqiqotning keyingi bosqichi GES ning batafsil modelini ishlab chiqish kerak bo'ladi, u ham texnik modelni, ham uning ishlashining iqtisodiy modelini o'z ichiga oladi. Model GESning ish sharoitlari, elektr energiyasi va vodorod ishlab chiqarish talablari, ularning joriy bozor narxlari va ba'zi qo'shimcha parametrlar bo'yicha real ma'lumotlardan foydalangan holda kogeneratsiya g'oyasini real tarzda baholaydigan bir qator simulyatsiya ishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Lewandowska-Bernat A, U. Desideri, Turli energiya tizimlari arxitekturalarida quvvatdan gazga texnologiya imkoniyatlari, Appl Energy, 228, 57-67, 2018.
- [2] S. Schiebahn, T. Grube, M. Robinius, V. Tietze, B. Kumar, D. Stolten Gazga quvvat: Germaniyada amaliy tadqiqotlar uchun texnologik sharh, tizim tahlili va iqtisodiy baholash Int J Vodorod energiyasi, 40 (12) (2015), 4285-4294 - betlar
- [3] C. Van Leuven, M. Mulder Qayta tiklanadigan manbalar ustunlik qiladigan elektr energiyasi bozorlarida quvvatdan gazga Appl Energy, 232 (2018), 258-272 - betlar
- [4] A. Mazza, B. Ettore, G. Chicco Rivojlanayotgan elektr tizimlarida gaz texnologiyalariga quvvatni qo'llash Renew Sustain Energy Rev, 92 (2018), 794-806 - betlar
- [5] G. Kakoulaki, I. Kougiass, N. Teylor, F. Dolci, J. Moya, A. Yager - Valdau. Evropada yashil vodorod - mintaqaviy baholash: mavjud ishlab chiqarishni qayta tiklanadigan energiya bilan ishlaydigan elektroliz bilan almashtirish. Energy Convers Management, 228 (2021), 113649 - modda
- [6] Evropa Komissiyasi, Komissiyaning Evropa parlamentiga, Kengashga, Evropa iqtisodiy va ijtimoiy qo'mitasiga va mintaqalar qo'mitasiga hisoboti, Evropada energiya narxlari va xarajatlari, Bryussel, 2019 yil.
- [7] M. Thema, F. Bauer, M. Sterner Quvvatdan gazga: elektroliz va metanatsiya holatini ko'rib chiqish Renew Sustain Energy Rev, 112 (2019), 775-787 - betlar.

- [8] D. Fisher , F. Kaufmann , O. Selinger- Lyuts , C. Voglstätter Aqlli shahar kontekstida quvvatdan gazga o'tish - tarmoq cheklovlarining ta'siri va joyida saqlash va modelni bashorat qilish boshqaruvlaridan foydalangan holda mumkin bo'lgan yechimlar.Int J Vodorod energiyasi , 43 (20) (2018) , 9483-9494 – betlar
- [9] NEL, konteynerlangan atmosfera ishqoriy elektrolizatori, [Onlayn]. Mavjud: <https://nelhydrogen.com/product/c-range/>. [Kirishilgan sana 14 10 2020].
- [10] J. Proost Suv elektrolizatorlari uchun zamonaviy CAPEX ma'lumotlari va ularning qayta tiklanadigan vodorod narxlari sozlamalariga ta'siri. Int J Vodorod energiyasi , 44 (9) (2019) , 4406-4413 – betlar.
- [11] F. Grüger , O. Xoch , J. Xartman , M. Robinius , D. Stolte Optimallashtirilgan elektrolizatorning ishlashi: shamol energiyasining mavjudligi, vodorodga bo'lgan talab va elektr narxining prognozlarini qo'llash.Int J Vodorod energiyasi , 44 (9) (2019) , 4387-4397 – betlar.
- [12] G. Squadrito , A. Nicita , G. Maggio Yashil vodorod-kislorodni birgalikda ishlab chiqarishni o'lchamga bog'liq moliyaviy baholash.Qayta tiklanadigan energiya , 163 (2021) , 2165-2177 – betlar.
- [13] D. Parra , MK Patel Elektrolizator texnologiyasining texno-iqtisodiy ta'siri va quvvatdan gazga o'tish tizimlari uchun o'lchamlari.Int J Vodorod energiyasi , 41 (6) (2016) , 3748-3761 – betlar.
- [14] NEL, konteynerlangan PEM elektrolizatori, NEL, [Onlayn]. Mavjud: <https://nelhydrogen.com/product/m-series-containerized/>. [Kirishilgan sana 2 2 2021].
- [15] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Die Nationale Wasserstoffstrategie, (nemis tilida),” 2020.